

***Asalebria florella* (MANN, 1862) (Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259563>

MAREK HOŁOWIŃSKI

ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinskim@tlen.pl

ABSTRACT. *Asalebria florella* (Mann, 1862) (Lepidoptera: Pyralidae) in Poland.

A single specimen of *Asalebria florella* (MANN) was collected in eastern Poland. This record is probably the effect of an occasional dispersal.

KEY WORDS: *Asalebria florella*, Pyralidae, new record, Poland.

WSTĘP

Asalebria florella (MANN, 1862) jest przedstawicielem rodziny Pyralidae znanym z południowych obszarów Palearktyki od Półwyspu Iberyjskiego i północnej Afryki przez południową Europę, Bliski Wschód po Chiny (LERAUT 2014). W Europie Środkowej podawany jest tylko z południowo-zachodnich Niemiec, Nadrenii-Palatynatu, gdzie jest gatunkiem osiadłym i jest to najdalej na północ wysunięty fragment zasięgu. (LEPIFORUM.DE 2024, ŠUMPICH *et al.* 2022).

Asalebria florella to niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł 17-22 mm. Tło przedniego skrzydła jest jasnopopielate, przyprószone czarnymi łuskami, a cienkie, czarne przepaski posiadają wąskie ochrowe obrzeżenie. Ochrowe przyprószenie występuje także u nasady skrzydła. Na rogach komórki środkowej znajdują się drobne, czarne podłużne plamki (Ryc. 1). Tylnie skrzydło jest jednolicie szare. Gąsienice żyją na różnych gatunkach janowca *Genista* L. (LERAUT 2014). W środkowej Europie występuje bardzo podobny pod względem wyglądu gatunek *Pempelia compositella* (TREITSCHKE, 1835), który jednak różni się kształtem przedniego skrzydła oraz mniej skośnym przebiegiem przepaski wewnętrznej.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie odłowów przy ekranie stosując jako źródła światła żarówkę MIX 250W i świetlówkę UV 18W złowiono jeden okaz *Asalebria florella* (MANN). Ekran ustawiony był na nieużytkowanym gruncie rolnym w początkowej fazie sukcesji roślinności synantropijnej, z fragmentami muraw napiaskowych w otoczeniu lasów iglastych i mieszanych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Woj. lubelskie: Wola Uhruska (FB88), 9 IX 2024, 1 ex.

Asalebria florella (MANN) jest gatunkiem nowym dla fauny Polski, a rekord w Woli Uhruskiej stanowi najdalej na północ wysunięty punkt jego zasięgu. Złowienie pojedynczego osobnika w dużej odległości od miejsc stałego występowania może

Ryc. 1. *Asalebria florella*, Wola Uhruska, 9 IX 2024 (rozp. skrz. 18 mm) (fot. M. Hołowiński).

Fig. 1. *Asalebria florella*, Wola Uhruska, 9 IX 2024 (wing span 18 mm) (photo M. Hołowiński).

wskazywać na przypadkową dyspersję związaną ze specyficznymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza suszą panującą w południowo-wschodniej Europie. Potwierdzeniem tej tezy może być obserwacja licznych przylotów do światła migrujących gatunków, takich jak *Agrius convolvuli* (L.), *Helicoverpa armigera* (HBN.), *Spodoptera exigua* (HBN.), *Euchromius ocella* (HAW.), *Palpita vitrealis* (ROSSI) czy *Udea ferrugalis* (HBN.). Nie można też wykluczyć ekspansji zasięgu związanej z ocieplaniem się klimatu.

PIŚMIENNICTWO

LEPIFORUM.DE 2024 https://lepiforum.org/wiki/page/Asalebria_florella (dostęp. 11.11. 2024).

LERAUT P. 2014. Moths of Europe, Vol. 4, Pyralids 2. N.A.P. Editions, 440 pp.

ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A. 2022. Motýli a housenky střední Evropy VI, Drobní motýli II., Akademia Praha, 811 pp.

Accepted: 24 November 2024; published: 2 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>